

ULTRA- QISQA LAZER IMPULSLARINING UCHINCHI GARMONIKA GENERATSIYASINING XUSUSIYATLARI

¹Xolboyeva M, ²Ro`Ziyeva M, ³Xudoyberdiyeva O‘, ⁴Yusupov E, ⁵Ro`Ziyev Z
^{1,2,3,4}Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti, ⁵Toshkent davlat texnika universiteti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11115544>

Annotatsiya. Bugungi kunda lazer nurlanishi hayotning ko`plab sohalarida jumladan ilm – fan, texnika, tibbiyot, sanoat, aloqa va h.k keng qo`llanilmoqda. Lazer nurlanishi o`zining ma`lum xususiyatlari sababli amaliyotda keng qo`llanilishiga imkoniyat yaratadi. Gazlarda uchinchi garmonika generatsiyasi ham nazariy, ham tajribaviy o'rganishlar juda uzun tarixga ega. Masalan birinchi marta ushbu garmonikani eksperimental va nazariy o'rganish ishlari nochiziqli optikaning boshlang'ich izlanishlarida taqdim etilgan. Hamda boshqa har xil sabablarga ko'ra, masalan uchinchi tartibli nochiziqli singdiruvchanliklarni aniqlash uchun, rezonans holatlardagi uchinchi garmonika generatsiyasi samaradorligini o'rganish uchun, fokuslangan impulslar ishlatishda va h.k. holatlarda o'rganilgan.

Kalit so'zlar: nochiziqli optik kiristall, Inert gazlar, to`lqin tenglamalari.

Abstract. Today, laser radiation is widely used in many spheres of life, including science, technology, medicine, industry, communication, etc. Due to its known properties, laser radiation provides an opportunity to be widely used in practice. Both theoretical and experimental studies of third harmonic generation in gases have a very long history. For example, experimental and theoretical studies of this harmonic were presented for the first time in the initial research of nonlinear optics. And for various other reasons, for example, to determine third-order nonlinear absorptions, to study the efficiency of third harmonic generation in resonance cases, to use focused pulses, etc. studied in cases.

Keywords: nonlinear optical crystal, Inert gases, wave equations.

Аннотация. Сегодня лазерное излучение широко применяется во многих сферах жизни, в том числе в науке, технике, медицине, промышленности, связи и т.д. Лазерное излучение благодаря своим известным свойствам дает возможность широкого использования на практике. Как теоретические, так и экспериментальные исследования генерации третьей гармоник в газах имеют очень давнюю историю. Например, экспериментальные и теоретические исследования этой гармоник были впервые представлены в первых исследованиях нелинейной оптики. И по разным другим причинам, например, для определения нелинейных поглощений третьего порядка, для изучения эффективности генерации третьей гармоник в резонансных случаях, для использования сфокусированных импульсов и т. д. изучался в кейсах

Ключевые слова: нелинейно-оптический кристалл, Инертные газы, волновые уравнения.

KIRISH Inert gazlarda hozil bo'ladigan ultra-qisqa lazer impulslarining uchunchi garmonika generatsiyasi sonli hisoblash yordamida nazari o'rganildi. Inert gaz sifatida argon (Ar) tanlanildi. Bunda argon gazini xarakterlovchi barcha kattaliklari normal atmosfera (101325 Pa) va normal temperatureda (273 K) deb olindi. Ultra-qisqa (10 fs) lazer impuls, 1050 nm to'liq uzunlikda va maksimal intensivligi 10^{13} W/m^2 bo'lgan Gauss impuls holati o'rganildi. Ushbu garmonikaning energetik samaradorligi va o'zaro ta'sirlashuvchi impulslarning vaqti davomligi

taxlil qilindi. Shu holat ko'rsatildiki, bunda 3 - garmonika generatsiyasi samaradorlik gas muhitning uzunligi oshib borishi bilan o'zgarimas holat paido bo'lishi ko'rsatildi. Bu holat gruppaviy tezliklar farqi ta'siri tufaili paido bo'lishi ko'rsatildi.

Bizga ma'lumki ikkinchi va uchinchi garmonika generatsiyalar muhim ilmiy ahamiyatga ega. Ikkinchi garmonika generatsiya asosan nochiziqli optik kristallarda va foton kristallarida kuzatiladi, uchinchi garmonika generatsiya asosan gazlarda kuzatiladi [4]. Nazariy va amaliy izlanishlarda 3- garmonikaning (umuman hamma garmonikalarda) energetik samaradorligini oshirish muhim ahamiyatga ega. Buning uchun asosan yuqori intensivlikdagi lazer nurlanishlaridan foydalaniladi. O'z navbatida yuqori intensivlikdagi lazerlar qisqa impulsli lazerlarda bo'ladi. Lekin qisqa lazer impulsini ishlatish garmonika samaradorligiga qarshilik qiluvchi boshqa fizik jarayonlarni paydo qiladi. Birinchi navbatda gruppaviy tezliklar farqi. Buni hisobga olish esa nazariy izlanishlarda qiyinchilik tug'diradi. Ko'p hollarda sonli xisobdan foydalaniladi

Tadqiqotni olib borishni yengillashtirish uchun birinchi yaqinlashishda ideal muhitlar tanlashga harakat qilinadi. Inert gazlar yuqorida bizga taklif etilgan muhitni yaratish imkoniyatini beradi. Biz inert gazlardan biri argonda (Ag) ultra-qisqa lazer impulsining uchinchi garmonik generatsiyasini qarab chiqamiz. Biz oldingi olib borilgan izlanishlardan farq qilgan holda o'ta qisqa, ya'ni 10 fs lazer impulsini 3- garmonika generatsiyasini sonli hisobda o'rganib chiqdik. Sonli hisoblar uchun inert gaz sifatida argonni ko'rib chiqdik. Hisoblashlarni normal atmosfera (101325 Pa) va normal temperaturada (273 K) olib bordik. Ultra-qisqa (10 fs) lazer impulsi, 1050 nm to'liq uzunlikda va maksimal intensivligi 10^{13} W/m^2 bo'lgan Gauss impulsi olindi.

Bizga ma'lumki gazlarda asosan uchinchi garmonika yuzaga keladi chunki gazlarda ikkinchi tartibli qutublanish ko'effitsiyenti uchinchi tartibli qutublanish ko'effitsentiga nisbatan yetarlicha kichik ($\chi^{(2)} \ll \chi^{(3)}$) [2]. Gazlarda ultra-qisqa (10 fs) impuls uchun uchinchi garmonik generatsiyani xarakterlovchi ultra-qisqa impuls tarqalish tenglamasi quyidagicha (berilgan maydon yaqinlashuvida) [2].

$$\frac{\partial A_{3\omega}}{\partial z} + v_{3\omega} \frac{\partial A_{3\omega}}{\partial t} + \frac{ig_{3\omega}}{2} \frac{\partial^2 A_{3\omega}}{\partial t^2} = i\gamma_{3\omega} A_{\omega}^3 e^{-i\Delta kz} / 3 \quad (1)$$

Bu yerda $v_{3\omega} = 1/V_{\omega} - 1/V_{3\omega}$, V_m va g_m ($m = \omega, m = 3\omega$) mos ravishda gruppaviy tezlik va tarqalayotgan impulsning dispersion gruppaviy tezliklaridir; $\Delta k = 3k(\lambda) - k(\lambda/3)$ - dispersiya hisobiga yuzaga keluvchi to'liq sonlari farqi; γ_m - nochiziqli had bo'lib quyidagiga teng: ($m=3\omega$) $\gamma_{3\omega} = \frac{3\pi m^2 \chi^{(3)}}{2c^2 k_{3\omega}^0}$ [5]. Bu yerda $\chi^{(3)}$ - uchinchi tartibli nochiziqli qutublanish ko'effitsienti; $k_{3\omega}^0$ - normal atmosfera va normal temperaturadagi to'liq soni.

1 - rasm garmonika impulsining vaqt davomiyligini nohiziqli muhitdan chiqqandan keyingi holati. Bunda hisoblashlar real- ya'ni dispersialovchi effektlar hisobga olinmagandagi holati (uzluksiz chiziq) va ideal-ispersiyalovchi effektlar hisobga olinmagandagisi (shtrixlangan chiziq). Olingan holatlar kattaliklari uchun maqola tekstiga qarang.

Yuqorida aytib o'tilgandek, biz (1) hususiy hosilali differensial teglamani sonli hisobda yechdik. Bunda biz simmetriyali sxema usulini qo'lladik [9]. Bunda teglamani chiziqli qismi tez Fourie almashtirish bilan, nohiziqli qismi esa to'rtinchi tartibli Runge - Kutta metodi yordamida yechildi. Ma'lumki bunda sxema tez va yuqori aniqlikda natijalarni olishga yordam beradi.

1 – rasmda real va ideal ikki holat uchun 10 fs davomiylidagi maksimal intensivligi 10^{13} W/m² bo'lgan lazer impulsi uchun uchinchi garmonik generatsiya olindi. Chizmada ideal holat shtrix chiziqlar bilan berilgan, real holat uzluksiz chiziq bilan berilgan. Ideal holatni kiritishdan maqsad tashqi impulsning ya'ni asosiy garmonikaning soyasini yoki mavhum tasvirini olishdir, "soya" yoki "mavhum" tasvir deyilishining ma'nosi shundaki ideal holatda muhit dispersiyasi hisobga olinmagan bu shart ideal uchinchi garmonikamiz asosiy garmonika bilan ustma-ust tushadi va har doim (ixtiyoriy masofada) asosiy garmonika bilan birga yurish imkoniyatini beradi. Rasmdan ko'rinib turibdiki $z=5$ sm masofada ham uchinchi va asosiy garmonikalar bir-biridan siljiganligini ko'rish mumkin, bu siljishga sabab muhit dispersiyasi bo'lib asosiy garmonika oldin ketib hosil bo'lgan uchinchi garmonika ortda qola boshlaydi.

2 - rasm Real va ideal shartlarda 3- garmonika intensivlikning vaqtga bog'lanishi ko'rinishi

O`rganilayotgan muhitimiz (Ag) uzunligini oshirib $z=30$ sm ($z = [0;30]$ sm) olaylik. Bu holatda hosil bo`lgan natijalar 2 - rasmda tasvirlangan. Bunda ko'rish mumkinki, olingan uchinchi garmonika impulsi ikkiga ajralgan. Bunga sabab yuqorida aytib o`tganimizdek muhit dispersiyasidir va [6] -ishda biz olgan natijaga o`xshash hisoblashlar olingan.

Olingan natijalardan ma`lumki dispersiya gazlarni xarakterlovchi muhim kattaliklardan biri ekan. Argon uchun normal sharoitda $P=101325$ Pa atmosfera bosimi va $T=273$ K temperaturada va $\lambda=1050$ nm to`lqin uzunlikda olingan nur sindirish ko`ratkichi $n(\lambda)=1.000278613897471$, $n(\lambda/3)= 1.000290208339663$ qiymatlarni bermoqda. Ularning farqi juda kichik bo`lishiga qaramasdan o`z ta`sirini ko`rsatmoqda.

Yuqorida ko`rib o`tilgan jarayondan shu narsa ma`lum bo`ldiki argonda uchinchi garmonik generatsiya muhit dispersiyasi sababli asosiy amplitudadan ortda qoladi va bu impulsning o`zi ham ikkiga bo`linib ketadi. Olingan uchinchi garmonika generatsiya ma`lum masafadan so`ng asosiy garmonikadan butunlay ajrab mustaqil impulsqa aylanadi. Asosiy garmonika o`z yo`lida yana yangi uchinchi garmonika generatsiyalarni hosil qiladi, ammo hosil bo`ladigan yangi uchinchi garmonikalarning maksimal amplitudasi kamayib boradi.

REFERENCES

1. Ward J. F., New G. H. C. Optical third harmonic generation in gases by a focused laser beam //Physical Review. – 1969. – T. 185. – №. 1. – C. 57.
2. Gubler U., Bosshard C. Optical third-harmonic generation of fused silica in gas atmosphere: Absolute value of the third-order nonlinear optical susceptibility $\chi(3)$ //Physical Review B. – 2000. – T. 61. – №. 16. – C. 10702.
3. Miller J. C. et al. Resonantly enhanced multiphoton ionization and third-harmonic generation in xenon gas //Physical Review Letters. – 1980. – T. 45. – №. 2. – C. 114.
4. Nisoli M., De Silvestri S., Svelto O. Generation of high energy 10 fs pulses by a new pulse compression technique //Applied Physics Letters. – 1996. – T. 68. – №. 20. – C. 2793-2795.
5. Strickland D., Mourou G. Compression of amplified chirped optical pulses //Optics communications. – 1985. – T. 55. – №. 6. – C. 447-449.